

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927483>
УДК 622.273

РАЗРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПОНЕНТА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ КОМПОЗИЦИОННОЙ СМЕСИ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА

М.М. Райманов,

магистрант 2 курса, напр. «Разработка нефтяных месторождений»

Л.В. Петрова,

к.г.-м.н., доц.

Р.Р. Сафиуллин,

магистрант 2 курса, напр. «Разработка нефтяных месторождений»

А.А. Гиззатуллина,

к.ф.-м.н., доц.,

ИНГ УГНТУ,

г. Октябрьский

Аннотация: В данной статье рассмотрена структура ацетоноформальдегидной смолы, лежащей в основе изготовления композиционной смеси, закачиваемой в скважину для локализации водопритока в нее при проведении ремонтно-изоляционных работ (РИР). Цель работы – нахождение причин самонагрева ацетоноформальдегидной смолы, приводящих к разрушению ее структуры. На основе проведенного исследования выявлены пять причин самонагрева смолы, даны практические рекомендации уменьшения ее саморазогрева.

Ключевые слова: смола, смесь, полимер, отверждение, экзотермическая реакция, саморазогрев, водородные связи, гидроксид натрия, разрушение

DESTRUCTION OF THE COMPONENT STRUCTURE, INCLUDED IN THE COMPOSITION OF THE COMPOSITE MIXTURE TO LIMIT WATER FLOW

M.M. Raymanov,

2nd year undergraduate student, direction "Oil field development"

L.V. Petrova,

Ph.D., Assoc.

R.R. Safiullin,

2nd year undergraduate student, direction "Oil field development"

A.A. Gizzatullina,

Ph.D., Assoc.,

Institute of Oil and Gas of USPTU,

Oktyabrsky

Annotation: This article examines the structure of acetone-formaldehyde resin, which underlies the manufacture of a composite mixture injected into a well to localize water inflow into it during repair and insulation work. The aim of the work is to find the causes of self-heating of acetone-formaldehyde resin, leading to the destruction of its structure. Based on the conducted research, five causes of self-heating of the resin have been identified, and practical recommendations for reducing its self-heating have been given.

Keywords: resin, mixture, polymer, curing, exothermic reaction, self-heating, hydrogen bonds, sodium hydroxide, destruction

Большая часть месторождений нефти в нашей стране находится на завершающей стадии эксплуатации, характеризующейся обводнением продукции [1]. Для снижения обводненности добываемой нефти проводят ремонтно-изоляционные работы. Однако эффективность РИР на данный момент недостаточно высока. В связи с этим, важнейшей задачей является создание новых тампонирующих смесей на основе полимеров.

Неселективный способ локализации водопритока заключается в использовании композиционного материала, образующего экран, который длительное время не разрушается в пласте. Таким

материалом является состав, основа которой – ацетоноформальдегидная смола [2].

Свойства такой смеси и образование из него твердых продуктов отлично от тампонирующих составов на минеральной основе, вследствие чего появилась вероятность достигнуть высоких характеристик при РИР.

Достоинство смолы – невысокая цена, безопасность с экологической точки зрения, значительная способность к проникновению в пласт [3, 4].

После введения в смолу растворенной в воде щелочи (едкого натра), смола становится нерастворимой и неплавкой [5].

Резкий рост температуры тампонажного состава происходит вследствие ввода в ацетоноформальдегидную смолу раствора щелочи (NaOH). Следовательно, реакция отвердевания смолы является экзотермической, т.е. выделяется тепло. Вследствие чего происходит увеличение температуры смеси.

Это одна из причин самонагрева композиционной смеси.

Рассмотрим остальные причины повышения температуры смеси.

Любой отвержденный полимер разнороден на различных уровнях организации. Разнородностью структуры считают расхождения в колебаниях плотности, а также величине урегулированных сфер, превышающие статистическую и термодинамическую колебания в данном состоянии. Есть разнородности второго типа, называемые технологическими дефектами (пузыри, макротрещины поверхности и т. п.), обыкновенно связываемые с методикой получения образцов полимера. При действии на разнородный материал, напряженное поле также превращается в разнородное, генерируя кумуляцию напряжений в окружении любого дефекта, что ведет к местным пластическим нарушениям и разрыву связей между атомами, вдобавок к этому сначала разрываются самые напряженные связи. Разделение связей происходит под действием отклонения энергий термического движения, а механическое напряжение, которое также действует в этом момент, понижает барьер потенциалов, который надо преодолеть для разъединения атомов. Кумуляция необходимого количества разрывов вызывает формирование субмикроскопических трещин [6].

Также возможно набухание полимера, т.е. увеличение массы, объема из-за поглощения жидкости [7]. А увеличение молекулярной массы способствует повышению температуры полимера. Следовательно, можно предположить и это одной из причин самонагрева смолы.

Начало отверждения АЦФ смолы после добавления ускорителя отвердевания NaOH, при повышении количества щелочи, сопровождается образованием водородных связей между молекулами [8]. Это возможно происходит из-за того, что при наличии сильной щелочи доля карбонильных групп становится диольной. Образовавшиеся гидроксильные группы формируют водородные связи с атомом кислорода оставшихся функциональных групп C=O, которые сконцентрировали на себе весьма большой отрицательный заряд. При отверждении АЦФ участвует карбонильная группа [9].

Может быть, это сопряжено с прохождением альдольной конденсации при отверждении АЦФ (рис. 1).

Рисунок 1 – Процесс альдольной конденсации при отверждении АЦФ [9]

Несмотря на сравнительно слабую энергию каждой отдельной Н-связи, их взаимодействие на всем протяжении полимерной молекулы приводит к мощному межмолекулярному взаимодействию, что приводит к повышению температуры соединения.

Морфологические качества наибольшего количества полимеров находятся в зависимости от способа отвердевания. Безусловно, умение полимеров формировать высшие конфигурации упорядоченности сопряжена с формой геометрии первичного надмолекулярного образования.

Применимо к полимеру слово «структура» обязано быть разделено по отношению к различным масштабным критериям. В общих случаях разделяют внутреннюю структуру цепочек и внешнюю структурную организацию цепочек. Внешнюю структуру целесообразнее приписывать к надмолекулярной структуре. Они охватывают все уровни структур в полимерах, обладающих размерами не меньше размеров макромолекул, т.е. элементарные надмолекулярные образования, в качестве которых могут выступать единичные упорядоченные области. В реальных полимерах из-за несовершенной стереорегулярности либо кинетических и термодинамических условий возникают элементы с различной степенью упорядоченности [10].

Элементы надмолекулярного образования имеют разные названия, но больше всего используются названия домен, глобула, кристаллит. Его главным признаком является одномерность ориентирования цепочек внутри домена и беспорядочное расположение на границе. Такие структурные образования могут быть как в кристаллических, так и в аморфных полимерах. Поэтому можно описывать их свойства как единой модели [11].

Известно, что в большинстве систем на основе ВМС присутствует фазовое разделение компонентов. Химическая связь компонентов или зацепления компонентов, которые не взаимодействуют химическим путем, могут остановить протекание этого процесса. Свойства систем находятся в прямой зависимости от распределения микрогетерогенностей [12].

Микрогетерогенность полимерных систем дает полное основание рассматривать их как коллоидные системы.

Высокая развитость поверхности разделения фаз, приводит к излишку свободной энергии поверхности, поэтому система термодинамически и агрегативно неустойчивая. Это также может являться причиной нагрева композиционной смеси [13].

Получение сетчатых полимеров поликонденсацией из олигомеров, которые могут кристаллизоваться, приводит к образованию полимера, который также обладает способностью к кристаллизации.

Однако степень кристалличности сетчатого полимера всегда ниже, чем исходного олигомера, причем в тем большей мере, чем более высока концентрация узлов сетки.

Т.к. кристаллизация способствует увеличению температуры, то и ее можно рассматривать как одну из причин нагрева смеси.

Химические узлы в сетках полимеров вносят коррективы в способность создания дальнего порядка. Эти коррективы возрастают со степенью неупорядоченности олигомеров в процессе образования полимера [14].

Работы о воздействии количества и характера распределения, количества циклов разных размеров и строений на морфологию полимеров оказались бы очень полезными, т.к. они позволили бы целенаправленно управлять этим воздействием еще при получении полимера.

Увеличение концентрации химических узлов отодвигает на второй план регулирование морфологических свойств полимеров, практически лишает этой возможности.

Повышение концентрации физических и химических узлов способствует настолько сильному сдвигу температуры размораживания подвижности сегментов в сферу высокой температуры, что их почти невозможно выявить, т.к. происходит термическое разрушение полимеров, приводящая к разрушению исходной структурной организации. Поэтому здесь стираются все грани, которые отличают физические узлы от химических узлов сетки [14].

Свойства композиционных материалов и покрытий в значительной степени обусловлены структурой и свойствами межфазного слоя. Именно в этом слое реализуются межфазные взаимодействия, которые влияют на структуру слоя. Структура слоя, в свою очередь, определяет характер межфазных взаимодействий, а тем самым прочность межфазных связей, свойства композиционного материала.

Многочисленными экспериментами установлено, что межфазные слои могут иметь большую толщину, часто до нескольких микрон [15-17].

Исследования последних лет позволили детализовать механизм действия внутренних напряжений в том случае, когда сетчатые полимеры образуются поликонденсационным путем: в процессе синтеза под действием протекающих на границе напряжений протекает механодеструкция полимерной сетки. В работах [18], [19] было доказано,

что на межфазной границе в ходе формирования сетчатой структуры возникает градиент напряжения. Возникновение внутренних напряжений в системе является, по-видимому, следствием химической усадки отверждающегося полимера. Следует учесть также, что скорость реакции велика, поэтому относительно большая и скорость деформирования на фазовой границе. А это приводит к модификации структуры сетки.

Поскольку масштаб межфазных напряжений имеет макроскопические размеры вне зависимости от конкретного механизма модификации поверхностного слоя под действием силового поля, протяженность модифицированного слоя также будет иметь макроскопические размеры.

Образование поверхностного слоя с повышенной плотностью должно приводить к тому, что его структура не будет идентична структуре массивного полимера. При этом повышенная плотность в поверхностных слоях полимера может реализоваться только за счет более высокой, чем в объеме, упорядоченности, поскольку для многих полимеров и так характерен относительно высокий коэффициент упаковки.

На основании изученных данных выявлены следующие возможные причины нагрева смол:

- 1) экзотермическая реакция отвердевания смолы;
- 2) увеличение молекулярной массы в результате набухания;
- 3) образование межмолекулярных водородных связей;
- 4) коллоидность системы;
- 5) кристаллизация полимера.

Список литературы

[1] neftrussia.ru [Электронный ресурс] – URL: <http://neftrussia.ru/> (дата обращения: 02.02.2024)

[2] Buszewski B. Investigations of the course of the synthesis of water-soluble acetone-formaldehyde resin / B. Buszewski, Z. Suprynowicz. // Chemical Papers. – 1988. Vol. 42. 835-840 p.

[3] Detlefsen W.D. Phenolic resins: some chemistry, technology, and history / W.D. Detlefsen. // Adhesion Science and Engineering. – 2002. Vol. 1. 869-945 p.

- [4] Патуроев В.В. Полимербетоны. / В.В. Патуроев – М.: Стройиздат, 1987. 286 с.
- [5] Коровин Н.В. Общая химия. / Н.В. Коровин – М.: Высш. шк., 1998. 559 с.
- [6] Иржак В.И. Сетчатые полимеры (синтез, структура, свойства). / В.И. Иржак, Б.А. Розентберг, Н.С. Ениколопян – М.: Наука, 1979. 248 с.
- [7] Киреев В.А. Краткий курс физической химии. / В.А. Киреев – М.: Химия, 1970. 640 с.
- [8] Pompeu D.R. Equilibria, Kinetics, and Mechanisms for the Adsorption of Four Classes of Phenolic Compounds onto Synthetic Resins / D.R. Pompeu, F.G. Mourab, E.M. Silvab, Herve Rogezb. // Separation Science and Technology. – 2010. Vol. 45. Iss. 5. 700-709 p.
- [9] Кузнецова О.Н. Направленное регулирование свойств термореактивных смол и материалов на их основе / О.Н. Кузнецова, В.П. Архиреев // Вестник Казанского технологического университета. – 2008. №5. 90-94 с.
- [10] Patela H.S. Characterization and Glass/Carbon Reinforcement of Acetone-Formaldehyde-1,5-Dihydroxynaphthalene-Epoxy Resin System / H.S. Patela, Bh.K. Patela. // International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. – 2010. Vol. 59. Iss. 3. 151-160 p.
- [11] Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров. / Ю.С. Липатов – К.: Наук. думка, 1984. 344 с.
- [12] Гельфман М.И. Коллоидная химия. / М.И. Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов // 2-е изд.. стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2004. 336 с.
- [13] Письменко В.Т. Дисперсные системы. Ч. 1. Молекулярно-дисперсные системы (истинные растворы). / В.Т. Письменко – Ульяновск: УлГТУ, 2003. 98 с.
- [14] Ростиашвили В.Г. Стеклование полимеров. / В.Г. Ростиашвили, В.И. Иржак, В.А. Розенберг – Л.: Химия, 1987. 192 с.
- [15] Розенберг Б.А., Иржак В.И. Тез. докл. V Всес. конф. по композиц. матер. Вып. 2 – М.: Изд-во МГУ, 1981. 96-97 с.
- [16] Глотова Ю.К., Пономарева Т.И., Штейнберг В.Г. и др. Высокомогл. соед. – 1982. Т. 24Б. №5. 339 с.
- [17] Мэнсон Дж. Полимерные смеси и композиты. / Дж. Мэнсон, Л. Сперлинг – М.: Химия, 1979. 440 с.

[18] Mozninea R.El. Relaxation phenomenon in composite materials / R.El. Mozninea, F. Blanca, M. Lieutiera, A. Leforta. // The European Physical Journal Applied Physics. – 1998. Vol. 2. Iss. 2. 127-134 p.

[19] Carlssona L.A. Basic Experimental Characterization of Polymer Matrix Composite Materials / L.A. Carlssona, D.F. Adamsb, R.B. Pipesc // Polymer Reviews. – 2013. Vol. 53. Iss. 2. 277-302 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] nefrussia.ru [Electronic resource] – URL: <http://nefrussia.ru/> (access date: 02/02/2024)

[2] Buszewski B. Investigations of the course of the synthesis of water-soluble acetone-formaldehyde resin / B. Buszewski, Z. Suprynowicz. // Chemical Papers. – 1988. Vol. 42. 835-840 p.

[3] Detlefsen W.D. Phenolic resins: some chemistry, technology, and history / W.D. Detlefsen. // Adhesion Science and Engineering. – 2002. Vol. 1. 869-945 p.

[4] Paturoev V.V. Polymer concrete. / V.V. Paturoev – M.: Stroyizdat, 1987. 286 p.

[5] Korovin N.V. General chemistry. / N.V. Korovin – M.: Higher. school, 1998. 559 p.

[6] Irzhak V.I. Network polymers (synthesis, structure, properties). / IN AND. Irzhak, B.A. Rosentberg, N.S. Enikolopyan – M.: Nauka, 1979. 248 p.

[7] Kireev V.A. A short course in physical chemistry. / V.A. Kireev – M.: Chemistry, 1970. 640 p.

[8] Pompeua D.R. Equilibria, Kinetics, and Mechanisms for the Adsorption of Four Classes of Phenolic Compounds onto Synthetic Resins / D.R. Pompeua, F. G. Mourab, E.M. Silvab, Herve Rogezb. // Separation Science and Technology. – 2010. Vol. 45. Iss. 5. 700-709 p.

[9] Kuznetsova O.N. Directed regulation of the properties of thermosetting resins and materials based on them / O.N. Kuznetsova, V.P. Arkhireev // Bulletin of the Kazan Technological University. – 2008. No. 5. 90-94 pp.

[10] Patela H.S. Characterization and Glass/Carbon Reinforcement of Acetone-Formaldehyde-1,5-Dihydroxynaphthalene-Epoxy Resin System / H.S. Patela, Bh.K. Patela. // International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. – 2010. Vol. 59. Iss. 3. 151-160 p.

[11] Lipatov Yu.S. Colloidal chemistry of polymers. / Yu.S. Lipatov – K.: Nauk. Dumka, 1984. 344 p.

[12] Gelfman M.I. Colloidal chemistry. / M.I. Gelfman, O.V. Kovalevich, V.P. Yustratov // 2nd ed., revised. – St. Petersburg: Lan Publishing House, 2004. 336 p.

[13] Pismenko V.T. Dispersed systems. Part 1. Molecular dispersed systems (true solutions). / V.T. Pismenko – Ulyanovsk: Ulyanovsk State Technical University, 2003. 98 p.

[14] Rostiashvili V.G. Glass transition of polymers. / V.G. Rostiashvili, V.I. Irzhak, V.A. Rosenberg – L.: Chemistry, 1987. 192 p.

[15] Rosenberg B.A., Irzhak V.I. Abstract. report V All. conf. in composition mater. Vol. 2 – M.: Moscow State University Publishing House, 1981. 96-97 p.

[16] Glotova Yu.K., Ponomareva T.I., Steinberg V.G. etc. High molecular weight. conn. – 1982. T. 24B. No. 5. 339 p.

[17] Manson J. Polymer mixtures and composites. / J. Manson, L. Sperling – M.: Chemistry, 1979. 440 p.

[18] Mozninea R.El. Relaxation phenomenon in composite materials / R.El. Mozninea, F. Blanca, M. Lieutiera, A. Leforta. // The European Physical Journal Applied Physics. – 1998. Vol. 2. Iss. 2. 127-134 p.

[19] Carlssona L.A. Basic Experimental Characterization of Polymer Matrix Composite Materials / L.A. Carlssona, D.F. Adamsb, R.B. Pipes // Polymer Reviews. – 2013. Vol. 53. Iss. 2. 277-302 p.

© М.М. Райманов, Л.В. Петрова, Р.Р. Сафиуллин,
А.А. Гиззатуллина, 2024

Поступила в редакцию 04.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Райманов М.М., Петрова Л.В., Сафиуллин Р.Р., Гиззатуллина А.А. Разрушение структуры компонента, входящего в состав композиционной смеси для ограничения водопритока // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 21-30. URL: <https://ip-journal.ru/>